

TARAQQIYOT STRATEGIYASI DAVLAT HOKIMIYATI FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISHNING INNOVASION IJTIMOIIY-SIYOSIY ASOSI

Raximova Muqaddas Ibragimovna
siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori PhD,
Toshkent amaliy fanlar universiteti,
"Tarix va ijtimoiy fanlar" kafedrası v.b. dosenti...
Email: mukaddasibragimovna1972@gmail.com

Annotasiya: maqolada muallif mamlakat ichki va tashqi siyosatida olib borilgan ishlarning bajarilishi bo'yicha eng muhim masalalari borasida parlamentga murojaat yo'llash tartibi, davlatning demokratik uslubdagi boshqaruvi, keng ko'lamdagi islohotlar, davlat boshqaruvining xalq bilan muloqot tamoyiliga uyg'un bo'lgan mexanizmi taraqqiyot strategiyasi borasidagi o'zining ijtimoiy-siyosiy tahlilini beradi.

Kalit so'zlar: strategiya tushunchasi, taraqqiyot strategiyasi, "yagona darcha", "tezkor davlat agentligi xizmati", siyosiy yo'nalish, sayyor qabullar.

Annotasiya: V state avtor daet sosialno-politicheskiy analiz poryadka resheniya vajneyshix voprosov realizasii provodimoy raboti vo vnutrenney i vneshney politike strani, demokraticeskogo upravleniya i masshtabnix reform, strategiyu razvitiya mexanizma gosudarstvennogo upravleniya sovmestimuyu s prinsipom dialoga s narodom

Abstract: In the article, the author provides a socio-political analysis of the procedure for resolving the most important issues of implementing the ongoing work in the country's domestic and foreign policy, democratic governance and large-scale reforms, a strategy for the development of the public administration mechanism compatible with the principle of dialogue with the people

Key words: concept of strategy, development strategy, "single window", "fast state agency service", political orientation, mobile receptions.

Ma'lumki, demokratik rivojlanish pallasiga etgan dunyo davlatlari tajribasida anchadan buyon keng qo'llanilib kelinayotgan davlat rahbarining mamlakat parlamentiga murojaat etish amaliyoti mavjud. Demokratlashuv jihatdan ilgarilab ketgan mamlakatlar uchun bunday siyosiy institutning mavjudligi, balki primitiv holat bo'lishi mumkin. Ammo, bir yarim asrga teng vaqt mobaynida mustabid tuzumi hukmronligi ostida yashagan millat uchun davlat rahbarining mamlakat parlamentiga yo'llagan murojaati istiqbolli tarixning chinakam demokratik davrida mutlaq yangi siyosiy hodisa bo'ldi.

Davlat rahbarining mamlakat ichki va tashqi siyosatida olib borilgan ishlarning bajarilishi bo'yicha eng muhim masalalari borasida parlamentga murojaat yo'llash tartibi shunday ochiq amalga oshirilishi davlatning demokratik uslubdagi boshqaruvi nafaqat keng ko'lamdagi islohotlarni, balki, davlat boshqaruvining xalq bilan muloqot tamoyiliga uyg'un bo'lgan mexanizmi sifatida namoyon bo'ldi. Demak, jahon siyosiy amaliyotida davlat rahbarining murojaatnomasi – bu bevosita davlatning ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlariga, mamlakatdagi vaziyatga bag'ishlangan yillik rasmiy ma'ruza sifatida tushuniladi, fikrimizcha, bizning amaliyotimizda ham shunday. Biroq, farq shundaki, bu hodisa dunyoning turli mamlakatlari konstitusiyalari bilan ifodalanadi va siyosiy xarakterga ega, shu jumladan dastur tamoyillari va qonunchilik tashabbuslaridir. Shundan kelib chiqib, buning huquqiy asosini yaratish maqsadida murojaatnoma yo'llashni konstitusiyaga kiritish ayni muddao. Davlat rahbarining mamlakat parlamentiga murojaatnomasi "siyosiy yo'nalish"ni shakllantirishdagi roli birlamchi bo'lib, uning ta'siri mamlakatning boshqaruv tizimiga juda ijobiy bo'ladi. Bilamizki, "siyosiy yo'nalish" tushunchasi intuitiv bo'lib, jarayonni yaqindan o'rganib chiqib, uni aniqlashda biroz qiyinchilik yaratadi.

Zamonaviy g'arb siyosatshunosligida uni uch jihatdan ko'rib chiqishga odatlanishgan, *birinchisi* siyosiy tizimga, *ikkinchisi* – siyosiy yo'nalishga, *uchinchisi* – hokimiyat uchun kurash bilan bog'liq siyosiy munosabatlarga tegishlidir. Shunday qilib, siyosiy yo'nalish, demak, jamiyat oldida turgan muammolar majmuasi sifatida amalga oshiriladigan dastur, harakat usuli yoki harakatlarning o'zidir deyish mumkin. Bu maqsadga erishish uchun, birinchi navbatda, barcha darajadagi rahbarlar, xalq deputatlari vakolatli organ vakillarini o'z faoliyatini tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik asosida tashkil etishlarini bugun hayotning o'zi talab etmoqda. Demak, ushbu maqsadga erishish uchun, avvalo, zamonaviy hayot barcha darajadagi rahbarlardan, xalq deputatlaridan vakolatli organlar vakillarini o'z faoliyatini tanqidiy tahlil qilish, qat'iy intizom va shaxsiy mas'uliyat asosida tashkil etishni talab qiladi, deya ta'kidlaydi

murojaatida. Demak, bu pragmatik va oqilona boshqaruv tizimining boshlanganligini bildiradi. O‘ylashimizcha, endilikda jarayonni izchillikda davom ettirilishi so‘raladi.

Vaholanki, mamlakatimiz istiqlolini qo‘lga kiritgunga qadar bizdagi davlat qurilishi va boshqaruvi masalalari Evropa mamlakatlarining davlat va ma‘muriy tuzilishidan tubdan farq qilar edi. Bunday tafovut boshqaruv sohasida ham katta edi. Davlat boshqaruvi va boshqa sohadagi tub ijobiy o‘zgarishlar mustaqilligimiz sharafati bilan yuz berdi, desak, o‘ylaymizki mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki, aynan istiqlol yillarida amalga oshirilgan keng miqyosli islohotlar evaziga tajriba to‘plandi, tizim yangilandi: totalitar rejimga barham berilib, davlatchilik usul va uslubida rasional yondashuvlar shakllana boshlandi. BMT ekspertlarining fikriga ko‘ra, hozirda davlat boshqaruviga yangicha yondashuv rivojlanish maqsadlarini belgilashda, davlat dasturlari va loyihalari bo‘yicha qarorlar qabul qilishda va ularni amalga oshirishda keng jamoatchilik ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi, deb belgilandi. Bizningcha, uning amaliy ifodasi sifatida taraqqiyotimizning bugungi yutug‘i, mamlakatimizda davlat boshqaruvining zamonga mos kreativ xususiyatlari bilan mumtoz an‘analari uyg‘unligida, hozirgi progressga javob beradigan boshqaruvning demokratik mexanizmlari asosida jadal taraqqiyot va yuksak bunyodkorlik ruhiyatida bo‘layapti deyishimiz mumkin.

Fuqarolar, inson huquqlari va erkinliklari bo‘yicha nazoratni – Ombudsman instituti amalga oshiradi, parlamentning byudjet va moliya sohasidagi nazoratni amalga oshiruvchi ob‘ektlar doirasiga Hisob palatasi, Markaziy bank boshqaruvi, siyosiy partiyalarning o‘z faoliyatini moliyalashtirish hisobotlari eshutiladi. Mamlakatimizda inson manfaatlarini ustuvorligini ta‘minlash hamda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga qaratilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar ijrosidagi kamchiliklar, tadbirkorlik va qulay investisiyaviy muhitni rivojlantirish borasida duch kelinayotgan muammolar ma‘muriy boshqaruv sohasida tizimli islohot o‘tkazilishini, uning samarali mexanizmini yaratishni taqozo etadi. Demak, bizdagi islohotlarning omillari davlat rahbari va fuqarolar istaklarining mushtarakligida ma‘muriy boshqaruvni yangilash va boshqaruvni soddalashtirish maqsadida olib borilayotganligini aytish mumkin. Buning tasdig‘ida: Bizning vazifamiz – to‘plangan tajriba va ilg‘or xalqaro amaliyotga suyangan holda, – deydi Prezident Sh.Mirziyoev O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishi marosimiga bag‘ishlangan nutqida, – o‘zimizning taraqqiyot va yangilanish modelimizni qat‘iy amalga oshirishdan iborat, qat‘iyat bilan harakat qilishimiz zarur. Bundan kelib chiqadiki, kerakli vaqtda qabul qilingan Taraqqiyot strategiyasining haqiqati – xalq nomidan gapirish, uning dardini ko‘tarib chiqish ekanligini aytadi. Fikrimizcha, aslida, haqiqatning o‘zi g‘oya, gap shu g‘oyaning ishlash va ishlamasligida. Endilikda, davlat hokimiyati va boshqaruvining vakolatli etakchisi bo‘lgan – davlat boshlig‘i Prezident, vakolatlarining taqsimlanishi tamoyiliga muvofiq qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatning izchillikdagi o‘zaro samarali faoliyatini yo‘lga qo‘yilishini kafolatlaydi.

Binobarin, demokratiyaga o‘tish jarayoni strategiya va taktik jihatdan kuchli prezidentlik bo‘lishini taqozo etadi, vaholanki, Prezident nafaqat modernizasiyalashni amalga oshirishi, balki jamiyatda buzg‘unchi jarayonlarning ta‘sirini yo‘q qilish, bartaraf qilish imkoniga ega bo‘lishi lozim”, deyiladi manbalarda. Qolaversa, hozirgi paytda barcha taraqqiy etgan davlatlar o‘rtasidagi tafovutlarga qaramasdan jamiyatni samarali boshqarish yo‘llarini tashkil qilish orqali, jamiyat fuqarolarining barchasiga munosib turmush darajasini ta‘minlashga erishish mumkin degan yagona fikrga kelinmoqda

O‘z o‘rinda strategiya tushunchasi, mazmun va mohiyatini ko‘rib chiqamiz. Ma‘lumotlarga ko‘ra, **strategiya** – ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy sohadagi islohotlarni amalga oshirishning yo‘nalishi, barcha sa‘y-harakatlarning poydevori, davlat va jamiyat hayotidagi tub burilish davri uchun xos bo‘lgan boshqaruv san‘ati uslubi ekan. Uning bugungi kunga xos xususiyati shunday izohlanadi: hozirgi murakkab davrda O‘zbekistonning erkin va farovon davlat bo‘lishiga erishish, odamlar hayotini tubdan yaxshilash, har bir insonning qalbida ertangi kuniga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashdan iborat. Demak, strategiya izchillikdagi zarur konstruktiv g‘oyalarni amalga oshirish mexanizmi sifatida maydonga keldi.

Strategiya – bu yangilanish jarayonlarining haqiqiy harakatlar dasturidir. Bu hujjat hozirgi vaqtda hayotga izchil joriy etilmoqda, deya ta‘riflaydi Prezident Sh.Mirziyoev. To‘g‘ri, strategiya bizga demokratik davlat va adolatli jamiyat barpo etishning aniq-ravshan yo‘lini ko‘rsatib berdi. Undan konstruktiv foydalanib rasional tanqidiy tahlil ostida jadal rivojlantiruvchi chora-tadbirlarni amalga oshirish vaqti keldi. Vazifamiz davlat dasturiga kiritilgan tadbirlarni izchillikda o‘z vaqtida va sifatli bajarib borish. Strategiyada tasdiqlangan va amalga oshirish bo‘yicha kundalik, oylik va yillik (joriy) rejalarni va tadbirlar ishlanmasi uyg‘un va izchillikda. Shuni alohida ta‘kidlash joizki, strategiya mudom barqaror taraqqiyotni ta‘minlashga qaratilgan bo‘lib, mamlakatning nafaqat bugungi, ayni paytda istiqboldagi necha o‘n yilliklardagi bajarilishi lozim bo‘lgan global maqsad va vazifalar o‘z ifodasini topgan. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatini mahoratlaydigan siyosatda ham strategiyaga uyg‘unligi kuzatildi. Siyosat – bu strategiya va taktikani yagona samarali amal qiluvchi tizimga agregasiya va integrasiya qilinishidir, deydi professor

T.Alimardonov. Fikriga qo‘shilgan holda ta’kidlash lozimki, uning mohiyatini nazariy-amaliy jihatdan rahbarlik va boshqaruvda muhim bo‘lgan siyosiy, strategik va taktik kategoriyalar tashkil etadi.

Mazkur qarashlarga hamohang ravishda “Strategiyalash nazariyasi va amaliyoti” kitobi muallifi professor V.Kvint: *Strategiya* rivojlanishda, albatta, uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta’minlaydi – qachonki, undagi maqsadlar tizimi izchillik bilan va to‘liq amalga oshirilsa. Muallif qat’iy mantiqiy ketma-ketlikka rioya qilgan holda missiya uzoqni ko‘ra olish, maqsadni aniqlay bilish, vazifalarni belgilash, strategik ssenariyni tanlash, taktikani belgilash, hamda strategiyalash ob’ekti siyosatini ishlab chiqish kabi strategiyaning asosiy kategoriyalarini birma-bir ko‘rib chiqadi, deya e’tirof etadi. Demak, strategiya strukturasi funksional jihatdan faoliyat mexanizmini taraqqiyot jarayoniga uzoq muddatga maqsadli amalga oshirilishida tadbiriq etiladi. Bugun ijtimoiy hayotning barcha jabhalarini isloh qilish jarayonlari, fuqarolar ongida tub fundamental o‘zgarish, jamiyatni tashkil qilishning ochiq demokratik shakllari - inson va jamiyat, fuqaro va davlat o‘rtasidagi munosabatlarni soddalashtirilgan uslublari sharoitida ro‘y bermoqda va mamlakatning ijtimoiy, siyosiy sohalarida faollik kuzatila boshlandi.

Buni quyidagi sosiologik tadqiqotlar ham asoslaydi. Xususan, "Ijtimoiy fikr" Respublika jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi "O‘zbekiston: jamoatchilik fikri – 2021" mavzusida kompleks sosiologik taqdimotlar o‘zkazib, unda fuqarolarning mamlakat va jamiyat hayotida ro‘y berayotgan islohotlarga munosabatini o‘rganishgan. Davlat va jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy holati va 2021 yilda mamlakat erishgan natijalar keng aholi tomonidan qay darajada qonishini o‘rganilgan. Mamlakat aholisining aksariyat qismi – 73,7% mamlakatdagi mavjud ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni ijobiy baholashgan bo‘lsa, 21,5% qoniqarli, 2,2% respondent salbiy munosabatda bo‘lishsa, 2,6 % aytilishga qiynalishgan. Tadqiqot jarayonida fuqarolar O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi bo‘yicha bo‘lib o‘tgan va mamlakatda Markaziy siyosiy voqeaga aylangan saylov kampaniyasini baholadilar. O‘zbekistonliklar mustaqil ravishda ongli tanlov qildilar, barqaror taraqqiyot va farovonlik, bugungi va ertangi kun, tinchlik va osoyishtalik, bunyodkorlik ishlari, turmush darajasi va farovonlikni oshirish uchun ovoz berib, yuksak elektoral faollik ko‘rsatdilar.

So‘rov ishtirokchilarining qayd etishlaricha, 2021 yilda tadbirkorlik faolligini oshirish hamda kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish, o‘zini-o‘zi band qilish tuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, kambag‘allikni kamaytirish maqsadida olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosat fuqarolar uchun ustuvor ahamiyatga egadir. Respondentlardan, xususan, har beshinchi so‘rov ishtirokchisi mamlakatning 2021 yildagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini "qoniqarli" deb baholashgan.

2.1.-rasm. Siz mamlakatimizning hozirgi vaqtidagi iqtisodiy-ahvolini qanday baholaysiz?

Mamlakatning turli mintaqalarida yashovchi respondentlar so‘rovi natijalarining ko‘rsatishicha, umuman, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish fuqarolar tomonidan ijobiy baholanmoqda, bu esa, joylarda iqtisodiy, sanoat va investisiya salohiyatidan samarali foydalanish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash, iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror rivojlantirish, yangi ish o‘rinlari yaratish, aholi turmush darajasi va farovonligini yuksaltirishdan dalolat beradi.

Shuningdek, so‘rovda mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni baholash darajasining respondentlarning jins-yosh ko‘rsatkichlariga bog‘liqligi aniqlandi: ayollar orasida mamlakatdagi vaziyatni ijobiy baholaganlar soni erkaklarga nisbatan 4,6% ko‘p bo‘ldi. Katta yoshlilar toifasidagi respondentlar (60 yoshdan katta) mamlakatdagi ahvolni ijobiy baholadilar (80%dan ortiq), 20-29 yoshlardagi respondentlar fuqarolarning eng tanqidiy fikrdagi toifasi hisoblanadi, ular o‘rtasida mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni yaxshi va barqaror, deb hisoblovchilar 67,1% tashkil qildi, 26% fuqarolarning fikriga ko‘ra, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli barqaror bo‘lib qolmoqda, bu mamlakat rahbariyati tomonidan inqiroz davrida mamlakat iqtisodiyoti va aholini qo‘llab-quvvatlash uchun asosiy chora-tadbirlar samarali va o‘z vaqtida ko‘rilganidan dalolat beradi.

Yuqoridagi jamoatchilik fikri so‘rovining natijasi o‘laroq shunday xulosaga kelish mumkinki, turli mintaqalarda yashovchi fuqarolar o‘rtasida mamlakatning 2021yilgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga munosabatda salbiy baholarga qaraganda ijobiy baholar sezilarli darajada ustunlik qiladi. Bunda eng muhimi, xalq orasida, agar fuqarolar o‘tkazilayotgan islohotlarda faol ishtirok etsalar, xalq irodasiga suyanilsa, odamlar tub o‘zgarishlarning mohiyatini anglasalar, islohotlarni qo‘llab-quvvatlasalar, mamlakatdagi yangilanish, modernizasiya bo‘yicha oldiga qo‘yilgan maqsad va vazifalarni bajarish, albatta, amalga oshadi, degan umumiy ishonch paydo bo‘ldi. Demak, bugun davlat hokimiyati va boshqaruvi faoliyatida xalq bilan muloqot tamoyiliga uyg‘un faoliyat mexanizmi yaratildi, buning asosiy omili fuqaro hisoblanadi.

Mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo‘lidagi ushbu tizim mexanizmining huquqiy tayanchi 1948 yil 10 dekabrda Inson huquqlari Umumjahon Deklarasiyasi, O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi, “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida” yangi tahrirdagi O‘zbekiston

Respublikasining qonuni, O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 5 maydagi "Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida"gi Qonuni, "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni va shu kabi qator qonun hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonalari va Virtual qabulxonasining me'yoriy-huquqiy asoslarini tashkil etadi. Bular asosida Xalq qabulxonalari faoliyatining normativ-huquqiy bazasi yaratildi.

Shu izchillik davomi sifatida fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida xokimliklar huzuridagi dastlab "yagona darcha" va keyinchalik "Tezkor davlat agentligi xizmati"ga o'zgartirildi va xizmat ko'rsatish turlari ro'yhati kengaytirildi. Yagona darcha tizimi takomillashtirildi, endilikda u davlat xizmatlari agentligi deb yuritiladi. Uning jihatlarini keyingi paragraflarda tadqiq qilinadi. Fikrimizcha, amaldagi davlat hokimiyati va boshqaruvi tizimida bunday transparentlik bo'yicha oldindan tajriba yo'qligi inobatga olinganda davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish odimlarida sifat belgilari yo'q emas.

Natijada shu yo'sinda byurokratiyaga barham berish yo'llari topildi. Tizim ishlari osonlashtirildi, lisenziya va ruxsat beruvchi hujjatlarni olish jarayoni soddalashtirildi buning uchun – www.license.gov.uz sayti, «yagona darcha» tamoyili bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishni ta'minlash uchun – www.birdarcha.uz veb saytlari yaratildi. Shunday, ob'ektiv sharoitlar aholi uchun uzoq kutilgan imkoniyatlarni yaratdi. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari xodimlari fuqarolar bilan to'g'ridan-to'g'ri uchrashish, bevosita muloqot qilish maqsadida joylarda *sayyor qabullar* o'tkazishga erishildi. Xususan, mazkur sohadagi davlat siyosatini amalga oshirishga mas'uliyat yuklangan alohida davlat organi – O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi va uning hududiy bo'linmalari tashkil etildi. O'ylaymizki, mazkur tuzilmaga murojaat etgan har bir kishi murojaati o'z ijobiy echimini topsa, shu tariqa odamlarimizda hokimiyat tizimiga bo'lgan munosabati ishonch va tayanchga aylanadi. Maqsad shunga qaratilishi lozim.

Hayrlisi, missiyasi mavjud muammolarni o'rganib unga ijobiy echim topishi lozim deb tushunilgan Xalq qabulxonalariga bugungi kunda kishilar nafaqat muammolari, balki odamlar turmush sharoitini yaxshilash, o'z xududlarini rivojlantirish taklif – tashabbuslari bilan ham kelmoqda. Bu esa, yurtdoshlarimizning mamlakatimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligini yuksaltirishga bo'lgan daxldorlik tuyg'usi o'sib borayotganidan dalolat beradi, deb juda o'rinli izohlangan. Chunki, fuqarolik jamiyati xususiyati ham hokimiyatni amalga oshirilishda fuqarolar ishtirokining mavjudligi va tashabbuskorligida namoyon bo'ladi. Bularning bari siyosiy hodisa nuqtai nazaridan boshqaruv amaliyoti faoliyatida oldin kuzatilmagan fenomenal xususiyatga ega. Bizningcha, bularning bari *xalq davlati qurilishining* muhim elementi ekanligi va kishilarning jamoatchilik ruhdagi faolligini ko'rsatadi, bu esa fuqarolik jamiyatiga xos belgi.

Shunday qilib, bizdagi bo'layotgan o'zgarishlar jarayonlaridan shunday to'xtamli fikrga kelish mumkin, bugun davlat boshqaruviga bo'lgan talab va ehtiyoj: tabiiy, moddiy, intellektual hamda axborot resurslaridan unumli foydalanish, daromadlarni natijaga qarab adolatli taqsimlash, huquqlarni kafolatlash, jamoat tartibini saqlashga qaratilgan davlat siyosatini amalga oshirishni ta'minlashning samarali imkoniyatlari paydo bo'ldi.

Yuqoridagi erishilgan faoliyat samaradorli qatorida, endilikda esa, davlat xizmati xodimlarining kasb tipologiyasi rasional faoliyat jarayoni mexanizmiga yo'naltirilgan bo'lsagina maqsadga yanada muvofiq bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. –T.: "O'zbekiston". – B. 41.
2. Huquq va boshqaruv sohasidagi xalqaro atamalar to'plami. I-tom. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni. T.: 1996. B. 7.
3. Gosudarstvenno – administrativnaya deyatelnost vo Vtorom desyatiletii razvitiya OON. S. 6.
4. O'zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar konsepsiyasi. T. 2017 yil 8 sentyabr, PF-5185-son.
5. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnoma. Elektron manba: www.uza.uz
6. Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari. Risola. –G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. –T.: 2017. 90-bet.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqidan. 2017 yil, 20 sentyabr. AQSh, Nyu-York shahri.
8. Alimardonov T. Harakatlar strategiyasi – O'zbekiston milliy taraqqiyotining yangi bosqichi. –T. 2019.
9. Kvint V.L. Strategiyalash nazariyasi va amaliyoti. T.: Tasvir, 2018. B. 160.
10. Qarang: O'zbekiston jamoatchilik fikri – 2021. "Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari" jurnali. №1 (97), 2022. B. 135-145.

11. O‘zbekistonda siyosiy islohotlar jarayoni. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi. T.: “Akademiya”, 2011. B. 46.
12. Harakatlar strategiyasi bilan uch yil: kutilgan natijalar, yuqori samaradorlik va yuksak marralar. “Harakatlar strategiyasi markazi”. 2020 yil.